

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654950>
УДК 331.101.3

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Н.А. Солнцева,

студент 2 курса, напр. «Управление качеством», профиль спец.
«Управление качеством высокотехнологичных производств»

И.В. Иванова,

к.т.н., доц.,
РГАТУ,
г. Рыбинск

Аннотация: В статье рассматриваются причины неудовлетворенностью сотрудниками работой. Описываются проблемы, которые возникают в случае найма неквалифицированного персонала. Рассматриваются основы для успеха и конкурентоспособности предприятия. Приводится план действий для руководства. Перечисляются различные мотивации для сотрудников. Приводятся инструменты для анализа эффективности проведенной мотивации. Разбирается потребность мотиваций для сотрудников при разных видениях руководства об успешности организации.

Ключевые слова: конкурентоспособность, психологический климат, мотивация, персонал, руководство, развитие, коллектив

DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

N.A. Solntseva,

2nd year student, direction "Quality management", profile spec. "Quality management of high-tech industries"

I.V. Ivanova,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
RGATU,
Rybinsk

Annotation: The article discusses the reasons for dissatisfaction with the work of employees. The problems that arise in the case of hiring unqualified personnel are described. The fundamentals for the success and competitiveness of the enterprise are considered. An action plan for management is provided. Various motivations for employees are listed. The tools for analyzing the effectiveness of motivation are given. The necessity of motivations for employees with different management visions of the success of the organization is analyzed.

Keywords: competitiveness, psychological climate, motivation, personnel, management, development, team

Персонал участвует в развитии предприятия, повышает его конкурентоспособность, но некомпетентные сотрудники способны довести предприятие даже до банкротства. Сотрудники, не обладающие нужными навыками и знаниями, не способны создать предприятию условия для устойчивого продвижения и конкуренции, так как они ограничены лишь областью «от и до», которую им показали при приеме на работу, то есть они не предложат ничего нового [1-4]. Они не хотят ничему учиться в процессе работы, нет стремления и интереса для улучшения своих знаний, страх перед начальником за сделанную/не сделанную работу и барьеры между подразделениями усугубляют ситуацию, а новые предлагаемые продукты отличного качества предлагаются потребителю не в том виде, нет ориентации на потребителя. А потребитель сейчас выдвигает очень высокие требования

к продукту и стал очень разборчив, ведь рынок переполнен хорошими предложениями от производителей, то есть от конкурентов.

Недостаток у работника знаний и навыков, необходимых для выполнения порученных ему задач, не только приводит к неэффективной работе, но и снижает его удовлетворенность работой. Чем хуже работник подготовлен к выполнению своих рабочих функций, тем выше у него уровень энергетических затрат и стрессов, связанных с работой. Например, продавщица может ежедневно изматываться за смену, если ее не научили работе с покупателями, если правильным подходам она вынуждена учиться на собственных ошибках [5-6]. Стоять за прилавком для нее тяжелый и потому ненавистный труд. Такие сотрудники не дадут возможности предприятию удержаться на рынке и быть на шаг впереди конкурентов. Эту область необходимо всегда совершенствовать, чтобы избежать проблем и быть конкурентоспособным предприятием в будущем.

Главная цель любого предприятия – выжить на рынке и стать номер один, но мало того, что необходимо выжить самому, так нужно выжить еще и всех конкурентов с рынка. Став лидером, предприятие, казалось бы, достигло всего, чего можно достичь, но нужно развиваться дальше, на опережение запросов потребителя. Развитие необходимо на новых рынках, нужно выходить на новый сегмент потребителей, разрабатывать новые продукты, иначе получится как в поговорке: «Если засеивать одно и то же поле и собирать только на нем урожай, то почва истощится». Это необходимо и для того, чтоб в случае форс – мажорных ситуаций обеспечить себе «подушку безопасности» и оставаться на лидирующих позициях при любых обстоятельствах [6-8]. Для этого нужно планировать, разрабатывать стратегии. А кто их может разработать? Только квалифицированный, компетентный и довольный своей работой персонал: «выращенный» предприятием или только что нанятый. Персонал, который будет «болеть за предприятие» на котором он работает, который будет тратить время на поиски лучших решений, а не на склоки и обиды между подразделениями, который захочет приходить на свое рабочее место, зная, что его ценят.

Система отношений между сотрудниками очень часто складывается таким образом, что им ничего не хочется делать и лишний раз прикладывать усилия ради интересов предприятия. Работают просто потому, что им стабильно платят. Делают свою работу, не выходя за рамки возможного и почти у каждого «висит»

объявление на различных сайтах о поиске «лучшей» работы. Так что же не так? В чем же дело? Можно предположить, что в простом человеческом отношении. К примеру, если б приказ отдавался в форме: «Уважаемые сотрудники, вместе нам необходимо сделать то – то, в такие-то сроки, от ваших замечательных способностей зависят наши лидирующие позиции и мы сможем достичь того-то, но если мы этого не сделаем, нас ожидает то-то, поэтому вся надежда только на вас». Это и будет ключевой мотивацией для сотрудников, можно быть уверенным в том, что персонал сделает все, что необходимо и даже больше, так как каждому человеку необходимо осознавать, что он нужен, важен и значим для общества, в жизни, на работе. Но, как правило, приказы отдаются в другом формате.

Сотрудник не удовлетворен отношением к себе, а значит не удовлетворен работой и поэтому не хочет или не может (в силу своего нежелания обучаться новому) выдавать хорошие результаты. А конкуренты тем временем наступают на пятки и предприятию нужны новые классные решения и идеи, которые не похожи ни на что и будут востребованы у потребителей. Недостаток конкурентоспособных продуктов, процессов, идей – это следствие некомпетентности и неудовлетворенности сотрудников своей работой.

Систему мотивации необходимо развивать начиная с налаживания психологического климата на предприятии, а именно: с разрушения барьеров между подразделениями, службами, отделениями; устранения страха сотрудника перед вышестоящим руководством; дать работникам возможность гордиться своим трудом. Далее вводить в практику подготовку и переподготовку кадров, поощрять стремление к образованию, ставить цели непрерывного улучшения.

Разрушить барьеры помогает совместная работа над проектом. Например, обсуждение нюансов проекта в виде мозгового штурма. Все просто: совместная работа сплочает, соревновательная – разрушает. Однако существует один нюанс: руководство само решает каким должен быть коллектив – сплоченным или доносящим друг на друга. Решает как удобнее: когда происходит текучесть кадров или постоянный коллектив. Тактика мотивации в этих случаях будет разная.

В случае, если задача состоит в том, чтоб сохранить постоянный коллектив, то тогда есть смысл нанять профессионального коуч-тренера. Он проанализирует и проанкетировать каждого сотрудника, разработает тактику взаимодействия между сотрудниками.

Руководство предприятий разрабатывает целую систему мотиваций для сотрудников, такие как: посещение собственного оздоровительного центра, ежегодные премии, новогодние подарки для детей сотрудников, учебные материалы для детей – школьников, путевки в детские лагеря и санатории, съемные квартиры для специалистов по льготным тарифам, стабильные зарплаты, проезд до места работы и обратно и т.д.

Выбранные мотивации документируются, могут применяться ко всем сотрудникам или к определенным специалистам. Проводится анализ принятых мер по мотивации, устанавливается их эффективность.

Анализ может проводиться с помощью оценок и инструментов качества, таких как стратификация, график, матрица ожиданий, гистограмма.

С помощью анализа и внутреннего опроса можно понять, что, например, сотрудник находится не на своем месте, по своей натуре физически активный стоит у конвейера или наоборот пассивный занимается активной работой. Тогда есть смысл сделать перестановку кадров в зависимости от их склонности к монотонной работе или наоборот к подвижной, либо поменять графики работ. Эффективность работы возрастет в разы. Таким образом, сотрудник будет замотивирован работать с удовольствием, удовлетворенность работой повысится, а вместе с тем и ее качество. Для этого руководству необходимо быть внимательнее к своему персоналу.

Текучесть кадров тоже имеет определенный смысл. Политика руководства в данном случае такова, что поощрять можно только тех, кто хорошо работает и выдает отличные результаты каждый день, остальные сотрудники, которых что-то не устраивает, увольняются сами. Предприятие не тратит свои финансы на обучение сотрудников: кто заинтересован в работе, сами находят курсы по повышению квалификации.

Текучесть рабочих профессий, не требующих специальных знаний достаточно выгодна для предприятия. Новые сотрудники, например, конвейерных работ, сначала стараются выполнить свою работу хорошо, не требуют высоких зарплат, не предъявляют претензии руководству и т.д. Но текучесть специалистов, таких как бухгалтер, экономист и т. д. может сильно тормозить работу предприятия в целом.

Объединяет эти группы то, что все-таки каждый сотрудник, устроившись на работу, помимо зарплаты хочет к себе человеческого

отношения от руководства и от коллег. А это, как упоминалось выше, самая главная мотивация для любого сотрудника.

Таким образом, руководство, улучшая психологический климат на предприятии, будет способствовать взаимодействию сотрудников, их удовлетворенностью работой, повышению навыков и знаний, и, как следствие, эффективность и результативность возрастет, а конкурентоспособность повысится.

Список литературы

[1] И50 Кайдзен: ключ к успеху японских компаний/ Масааки Имаи; Пер. с англ. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. 274 с. — (Серия «Модели менеджмента ведущих корпораций»). ISBN 5-9614-0079-4.

[2] Окрепилов В.В. Менеджмент качества: учебник / В.В. Окрепилов. —СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 650 с.

[3] Андерсен Бьёрн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / Пер. с англ. С.В. Ариничева /Науч. ред. Ю.П. Адлер. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. 272 с, илл. – (Серия «Практический менеджмент»).

[4] Барабанова О.А. Семь инструментов Управления качеством. Бенчмаркинг. Развертывание функции качества. / О.А. Барабанова, В.А. Васильев, П.В. Москалев – 43с.

[5] Киселев Э.В. Матричные методы решения проблем в области качества. / Э.В. Киселев – 2016. 8 с.

[6] Киселев Э.В. «Новые» инструменты анализа проблем в области качества. / Э.В. Киселев – 2016. 8 с.

[7] Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация: Учебное пособие. / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова – М.: ИНФРА-М, 2005.

[8] Волгина О.С. Совершенствование кадровой политики коммерческого предприятия / О.С. Волгина // Молодой ученый. – 2016. № 11. 639-642 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] I50 Kaizen: the key to the success of Japanese companies / Masaaki Imai; Per. from English. – М.: "Alpina Business Books", 2004.

274 p. — (Series «Management Models of Leading Corporations»)). ISBN 5-9614-0079-4.

[2] Okrepilov V.V. Quality management: textbook / V.V. Strengthened. –Spb.: Polytechnic Publishing House. un-ta, 2013. 650 p.

[3] Andersen Bjorn. Business processes. Tools for improvement / Per. from English. S.V. Arinicheva / Scientific. ed. Yu.P. Adler. – M.: RIA "Standards and Quality", 2003. 272 p., illustration. – (Series "Practical Management").

[4] Barabanova O.A. Seven tools of quality management. Benchmarking. Deployment of the quality function. / O.A. Barabanova, V.A. Vasiliev, P.V. Moskaev – 43s.

[5] Kiselev E.V. Matrix methods for solving problems in the field of quality. / E.V. Kiselev – 2016. 8 p.

[6] Kiselev E.V. "New" tools for analyzing problems in the field of quality. / E.V. Kiselev – 2016. 8 p.

[7] Kibanov A.Ya. Organizational personnel management: strategy, marketing, internationalization: Textbook. / AND I. Kibanov, I.B. Durakova – M.: INFRA-M, 2005.

[8] Volgina O.S. Improving the personnel policy of a commercial enterprise / O.S. Volgina // Young scientist. – 2016. No. 11. 639-642 p.

© *Н.А. Солнцева, И.В. Иванова, 2023*

Поступила в редакцию 26.01.2023

Принята к публикации 02.02.2023

Для цитирования:

Солнцева Н.А., Иванова И.В. Развитие системы мотивации персонала как фактора повышения конкурентоспособности предприятия // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-1(26). С. 113-119. URL: <https://ip-journal.ru/>